

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 696 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

O'ZBEKISTONDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Shermatov G'ofurjon G'ulamovich

Namangan muhandislik-qurilish instituti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrasida dosenti, i.f.n.

Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li

Namangan viloyati G'aznachilik xizmati
boshqarmasi mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat g'azna ijrosi va davlat xaridlari faoliyatini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, samarali boshqaruv metodlaridan foydalanish, faoliyatni raqamlashtirish va raqamlarni optimallashtirishga oid olib bopilayotgan ilmiy izlanishlar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, g'azna ijrosi, davlat mulkini samarali boshqarish, elektron savdo, shartnoma axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: This article examines ongoing scientific research on improving the organizational and economic mechanisms of state treasury execution and public procurement activities, using effective management methods, digitizing activities, and optimizing numbers.

Key words: public procurement, treasury execution, effective management of state property, electronic trade, contractual information and communication technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются текущие научные исследования по совершенствованию организационно-экономических механизмов государственного казначейского исполнения и государственных закупок, использованию эффективных методов управления, цифровизации деятельности и оптимизации численности.

Ключевые слова: государственные закупки, казначейское исполнение, эффективное управление государственным имуществом, электронная торговля, договорные информационно-коммуникационные технологии.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida barcha sohalarda tub o'zgartirish va yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Bunday islohotlar davlat xaridlari sohasini ham chetlab o'tayotgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan chuqur islohotlar va o'zgarishlar korxonalar va tashkilotlarning g'aznachilik organlari tizimi orqali davlat tomonidan moliyalash tizimiga bo'lgan talabini yuksaltirib yubordi. Shu munosabat bilan, byudjet mablag'i oluvchilarning moliyaviy xizmatlari va g'aznachilik tizimida muhim vazifalar paydo bo'ldi. Ya'ni yagona tarmoq, idoraviy bo'ysunuvchi korxonalar va tashkilotlarni moliyaviy boshqarish jarayonlarining prinsipial jihatdan murakkablashuvi, g'aznachilik orqali moliyaviy tizimga yo'naltirilgan xarajatlar samaradorligini oshirishning ilmiy mezonlariga amal qilish zarurati yuzaga keldi. Albatta, zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etmasdan turib, ushbu vazifalarni hal etish deyarli imkoni yo'q. Bu esa, yagona tarmoq yoki idoraviy bo'ysunuv tartibida birlashtirilgan korxonalar va tashkilotlarni byudjet hisobidan moliyalash sohasidagi jahon tajribasi, jamiyatning har tarafdin rivojlanishida postindustrial bosqichga o'tish jarayonlarida axborotning qimmatbaho resursga aylanishi shundan dalolat berib

turibdiki, AKTning rivojlanish darajasi va sur'atlari byudjetdan moliyalashning samarali tizimini yaratish imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy AKT bazasida moliyalash jarayonlarini birkillashtirish va standartlashtirishni amalga oshirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat moliyasi jumladan, davlat byudjeti va uning ijrosi nazariyasi, davlat byudjetining g'azna ijrosi va rivojlantirish muammolari, davlat xaridlarini takomillashtirish va tartibga solishda quyidagi chet ellik olimlar: Piter Etrill, Eddi Makleyni, A. Premchand, A. Smit, A. Xashim, J. Keynes, J. Stiglis, J. Strik, B. Potter, J. Diymond va mahalliy olimlardan Yo. Abdullaev, S. G'ulomov, N. X. Xaydarov, A. O'Imasov, O. Olimjonov, X. Sobirov, T. S. Malikov, D. A. Kuchkarov, M. T. Xaydarov, X. F. Teshabaev, T. Kuchkarov, T. Sh. Eshnazarov, G. Kosimova, M. Xaydarov, D. X. Po'latov, V. Kilberg, U. Yu. O'roqov, R. A. Nabiev, R. K. Arikbaev, U. Burxanov va boshqa iqtisodchi olim va amaliyotchilar katta hissa qo'shganlar. Yuqorida nomlari keltirib o'tilgan olimlar tadqiqotlarida davlat byudjeti, byudjet ijrosi tamoyillari, g'aznachilik tizimini tashkil qilish, davlat xaridlarining zamonaviy modellari asosida faoliyatni rivojlantirish hamda tadbiq qilish bilan bog'liq masalalar o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat xaridlari – davlat buyurtmachilarining tovarlarga (ishlarga, xizmatlarga) bo'lgan ehtiyojlarini pulli asosda ta'minlash jarayonidir. O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunda davlat xaridlarini amalga oshirish usuli, talablari va shartlari barchasi batafsil yozilganligiga qaramay, o'tkazilayotgan tender tanlovlarda qonun buzilish holatlari davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RB-684-sonli qonunning 75-moddasi (xarid qilish tartib-taomillarining davlat nazorati)da O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi ushbu Qonunning va davlat xaridlari sohasidagi boshqa qonunchilik hujjatlarining to'g'ri qo'llanilishi ustidan davlat nazoratini o'z vakolatlari doirasida amalga oshirishi belgilab qo'yilgan.

Davlat xaridlarining amalga oshirilishi iqtisodiyotning turli sohalarida ishlab chiqarish darajasi yuksalishiga, tovar (ish, xizmat)lar sifati oshishiga, tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasidagi raqobatni rivojlanishiga olib keladi. Ko'pchilik mamlakatlarda bo'lgani kabi respublikamizda ham davlat xaridlarini amalga oshirishning mukammal tizimini yaratish, uning huquqiy asosini shakllantirish va mustahkamlash, aniq belgilab berilgan tartib-qoidalar, mezonlar hamda tamoyillar asosida xaridlar tizimi faoliyatini tashkil etish asosiy maqsadlardan biri sanaladi.

Bu o'z navbatida byudjet mablag'laridan oqilona foydalanilishiga, davlat xaridlari mexanizmining takomillashuviga olib keladi. Mamlakatimizda davlat xaridlarining ahamiyati hamda o'ziga xos jihatlari hisobga olib, ushbu tizimni isloh qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonlarining rivoji birinchi navbatda mukammal qonunchilik bazasini yaratish bilan bog'liqligini inobatga olgan holda aytilish mumkinki, respublikada davlat xaridlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 2018 yil 9 aprelda "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi davlat xaridlarining xuquqiy bazasini mustahkamlashdagi muhim qadam hamda ushbu sohadagi asosiy me'yoriy hujjat bo'ldi.

Davlat xaridlari miqdorini eng maqbul darajada saqlab turish uchun uning yuqori samaradorligini ta'minlash dolzarb masaladir. Bu masalaning hal qilinishi ko'p jihatdan bugungi kunda davlat xaridlari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan davlat xaridi jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu holatning ahamiyati haqida muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ham fikr bildirib, "Yaqin kelajakda barcha davlat xaridlarini amalga oshirish va davlat mulkini sotish uchun Internet tarmog'ida yagona maydon tashkil etish lozim. Bu byudjet xarajatlarini qisqartirish, davlat mulkini samarali boshqarish va katta moliyaviy mablag'larni iqtisod qilish imkonini beradi" deya ta'kidlagan edilar.

Davlat xaridi davlat infratuzilmasini moddiy-moliyaviy ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Davlat infratuzilmasini umumiy tarzda ikkita yirik tarkibiy qismga ajratish mumkin:

1. Iqtisodiy infratuzilma (transport, maishiy xizmatlar, kundalik iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun birlamchi bo'lgan infratuzilmalar).
2. Ijtimoiy infratuzilma (maktablar, shifoxonalar, kutubxonalar yoki boshqacha qilib aytganda, jamiyat kundalik hayoti uchun birlamchi infratuzilmalar). Ijtimoiy sohalarga davlat xaridini amalga oshirish zarurati jamiyat manfaatlaridan kelib chiqadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda respublikamizda tanlov va tender orqali amalga oshiriladigan xarid qilish tartib-taomillarining elektron tizimi joriy qilinmoqda. Elektron tender va elektron tanlov savdolarini o'tkazish bo'yicha yangi tartib ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra buyurtmachi tomonidan tuzilgan xarid komissiyasi a'zolarining o'zaro va tovar

(ish, xizmat)larni taklif etayotgan ishtirokchilar bilan muloqoti, shuningdek hujjatlar aylanmasi elektron shaklda amalga oshiriladi. Buning uchun xarid komissiyasining har bir a'zosi va xarid qilish tartib-taomili ishtirokchisi uchun shaxsiy kabinet ochiladi. Elektron tizim komissiya a'zolariga yopiq chatda, ishtirokchilar bilan esa ochiq chatda muloqot qilish imkonini beradi. Tanlov va tender yakunlari bo'yicha elektron bayonnoma rasmiylashtirilib, u xarid komissiyasi a'zolari tomonidan elektron raqamli imzolaridan foydalangan holda imzolanadi. G'olib bilan shartnoma ham elektron shaklda tuziladi va tomonlarning elektron raqamli imzolari bilan tasdiqlanadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan xarid qilish turlari bo'yicha shartnoma summalariga qo'yilgan me'yorlar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida qat'iy mustahkamlab qo'yilgan. 1-jadvalda byudjet buyurtmachilari va korporativ buyurtmachilar uchun xarid turlari bo'yicha alohida me'yorlar belgilanligini ko'rish mumkin. Xarid qilish turlarining beshinchi turi ya'ni, yagona etkazib beruvchi bilan amalga oshiriladigan davlat xaridlari summolari ko'rsatilmagan. Buning sababi, ushbu xarid turida shartnoma bo'yicha aniq miqdor mavjud emas.

Elektron savdolarida ishtirok etish buyurtmachilar va etkazib beruvchilar uchun birdek foydalidir. Jumladan, tadbirkorlar davlat buyurtmalari bilan tanishib chiqishlari va o'z takliflarini vositachilarsiz berishlari, narxlarni kuzatishlari yoki o'zlari ishlab chiqarayotgan mahsulotni elektron do'konga joylashtirishlari mumkin. Bunda:

- sizni qiziqtirgan savdoni topishning qulayligi;
- elektron auksion savdolarida ro'yxatdan o'tish va ishtirok etishning bepulligi;
- hujjatlarni tayyorlashda xarajatlarning minimallashtirilganligi;
- bir necha marotaba narx taklif etish imkoniyati;
- etkazib beruvchilar o'rtasida huquqlarning tengligi;
- adolatli raqobatning mavjudligi;
- davlat buyurtmalarida ishtirok etish imkoniyatining kengligi;
- davlat xaridlari sohasida korrupsiyaning oldini olish;
- ofisingizdan chiqmagan holda, dunyoning istalgan joyidan turib savdolarida ishtirok etish imkoniyati mavjudligi;
- tizimga internet orqali kirish imkoniyati mavjudligi sababli inson resurslari va ish vaqtini tejash imkoniyatlari mavjudligi.

1-jadval. Davlat xaridlarini amalga oshirish turlari bo'yicha mezonlar.

Xarid turi	Xarid predmeti	Byudjet buyurtmachisi	Korporativ buyurtmachi
		Bir shartnoma bo'yicha qiymati (BHMda)	
Elektron do'kon	tovar	25 gacha	250 gacha
		1 yilda 2500 gacha	
	ish, xizmat	25 gacha	25 gacha
Auksion	tovar	2500 gacha	5000 gacha
Tanlov	tovar	2500 dan 6000 gacha	5000 dan 25000 gacha
	ish, xizmat	25 dan 6000 gacha	25 dan 25000 gacha
Tender	tovar	6000 dan ortiq	25000 dan ortiq
	ish, xizmat		

Davlat xaridlarining asosiy maqsadi tizimning shaffofligini ta'minlash hamda uni yanada takomillashtirish hisobiga korporativ buyurtmachilar, shu jumladan strategik ahamiyatga ega bo'lgan xo'jalik jamiyatlari va korxonalar mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlash hamda samaradorligini oshirishdir. Bunda:

- etkazib beruvchilar tomonidan bir necha marotaba narx berish natijasida narxning tushishi va byudjet mablag'ining tejalishini ta'minlash;
- savdolarini va ularning natijalarini kuzatib borish;
- tanlov o'tkazish uchun mablag' sarflash talab etilmasligi, auksion savdolari natijasida narxning pasayishi (xaridlarda pulning tejalishi);
- davlat xaridlari sohasida korrupsiyaning oldini olish;
- auksion ishtirokchilari o'rtasidagi yuqori raqobat;
- inson resurslari va vaqtning katta miqdorda tejalishi, ya'ni tizimga internet orqali kirish imkoniyati mavjudligi sabab ish vaqtining tejalishi;
- ofisingizdan chiqmagan holda, dunyoning istalgan joyidan turib savdolarida ishtirok etish imkoniyati mavjudligi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan byudjet buyurtmachilari tomonidan maxsus axborot portallari orqali amalga oshirilayotgan davlat xaridlariga oid e'lonlar doimiy ravishda o'rganib borilmoqda.

Vazirlik va idoralar tomonidan 2024-yilning fevral oyida jami 4,35 trln so'mlik 77 411 ta davlat xaridlari amalga oshirilgan bo'lib, shundan 234,2 mlrd so'mlik 39 006 ta xaridlar elektron do'kon, 25,5 mlrd so'mlik 1 895 ta xaridlar elektron auksion, 203 mlrd. so'mlik 2 103 ta xaridlar eng yaxshi taklifni tanlash, 107,5 mlrd. so'mlik 521 ta xarid tender, 1,5 trln. so'mlik 9 989 ta xaridlar yagona etkazib beruvchilar bilan, 2,28 trln. so'mlik 23 897 ta xaridlar to'g'ridan-to'g'ri shaklda amalga oshirilgan.

Davlat xaridlari sohasini tartibga solishning asosiy maqsadlariga erishish, davlat xaridlarini tashkil etish va o'tkazish tizimini, shu jumladan, elektron tizimini yanada rivojlantirish, uning samaradorligi va ochiqqligini oshirish, "yashil" davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida:

2023–2027-yillarda O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirish strategiyasi muvofiq tasdiqlanadi.

Strategiyaning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilanmoqda:

- davlat xaridlari sohasida normativ-huquqiy hujjatlar, o'quv-metodik, ilmiy va axborot-tahliliy bazani takomillashtirish hamda tizimlashtirish;
- barqaror davlat xaridlarini, jumladan, "yashil" davlat xaridlarini amalga oshirish;
- davlat xaridlari sohasida axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish;
- davlat xaridlari jarayonlarida ishtirok etuvchi taraflarning shartnoma majburiyatlariga rioya etilishini monitoring, tahlil va nazorat qilishning raqamli texnologiyalarga asoslangan kompleks tizimini joriy etish;
- davlat xaridlari jarayonlarida ishtirok etuvchi tadbirkorlik sub'ektlarining ko'lamini yanada kengaytirish;
- davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmlarini yanada takomillashtirish;
- davlat xaridlari sohasida raqamli texnologiyalar yordamida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan zamonaviy mexanizmlarni amaliyotga joriy etish;
- xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazishga mas'ul shaxslarni muntazam o'qitish va malakasini oshirish.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi:

- barqaror davlat xaridlarini, shu jumladan "yashil" davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha namunaviy yo'riqnomani ishlab chiqadi va amaliyotga bosqichma-bosqich joriy qilish choralarini ko'radi;
- tasdiqlangan yo'riqnomaga muvofiq barqaror davlat xaridlari bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqadi va tasdiqlatadi;
- "yashil" davlat xaridlarini amalga oshirish doirasida davlat buyurtmachilarining salohiyatini tizimli tarzda oshirib boradi;
- manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda mazkur qaror bilan tasdiqlangan kompleks chora-tadbirlarning o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Mamlakatimizda davlat xaridlarining samarali tizimini tashkil etish va uni takomillashtirish borishda xorijiy davlatlar amaliyotini o'rganish katta ahamiyatga ega. Ularning davlat xaridlari sohasidagi ko'p yillik tajribasini tahlil qilish, kamchiliklaridan xulosalar chiqarish va yutuqlarining o'ziga xos jihatlarni respublika milliy xaridlar tizimiga joriy qilish davlat buyurtmachilarining ehtiyojlarini o'z vaqtida va sifatli tarzda qondiradigan, iqtisodiyotni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan davlat xaridining mukammal mexanizmini yaratishga imkon beradi.

Davlat xaridlari davlat mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan xaridlar bo'lganligi bois uni taxlil qilishda albatta davlat byudjetini tahlil qilish lozim bo'ladi. Davlat byudjeti daromadlar va xarajatlar qismidan iborat bo'lsada, uning xarajatlar qismi davlat xaridlariga ko'proq bog'liq va katta ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ham tahlilimizni davlat byudjetining xarajatlari qismidagi miqdor jihatidan o'zgarishlar orqali davom ettirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi davlat xaridlari sohasini tartibga solish maqsadida "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun qabul qilinganidan so'ng, davlat buyurtmachilari sifatida byudjet va korporativ buyurtmachilar etib belgilandi. Ular hozirda besh xil turdagi xaridlarni amalga oshirish tartibtaomillari turlarining biridan foydalangan holda davlat xaridlari jarayonida ishtirok etmoqdalar. Qonun qabul qilingandan so'ng dastlab, davlat buyurtmachilari tomonidan elektron davlat xaridlari sifatida elektron do'kon hamda boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion orqali savdolar amalga oshirilayotgan edi. Hozirgi kunda esa tanlov va tender savdolarining ham elektron tartibi joriy qilinib, ishga tushirilmoqda. Respublikamizda davlat xaridlarining barcha bosqichlarida qo'llanilishi kerak bo'lgan asoslanganlik, ochiqlik va shaffoflik, moliyaviy mablag'lardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi va samaradorligi kabi tamoyillar belgilab berildi.

Xulosa sifatida quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- tovar (ish, xizmat)larning davlat xaridi uchun sifat nazoratini amalga oshiruvchi yangicha tizim ishlab chiqish;
- davlat xaridlari tizimi haqida keng tushunchaga ega bo'lish uchun hamda u haqidagi ma'lumotlardan ko'pchilikni xabardor qilish maqsadida ommabop saytlarda reklamalar joylashtirish;
- birinchi marotaba davlat xaridlari portali orqali xaridlarni amalga oshirayotgan tadbirkorlarga yoki tovar(xizmat) etkazib beruvchilarga ma'lum bir belgilangan muddatga turli ko'rinishdagi (soliqlarning ayrim turlaridan ozod qilish, imtiyozli kreditlarning olishdagi foiz stavkasini kamaytirib berish va xokazo) imtiyozlarni joriy etish;
- davlat buyurtmachilari tomonidan xarid qilinadigan maxsulotlar narxлари bo'yicha eng yuqori va quyi chegarani o'rnatish maqsadida maxsus axborot portali bilan bozorlardagi onlayn aloqani yo'lga qo'yish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси (Ўзбекистон Республикасининг 2013-йил 26-декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексини тасдиқлаш тўғрисида” ЎРҚ-360-сон Қонуни билан қабул қилинган).
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 22-апрелдаги ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли ““Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.
5. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O`zbekiston” нашриёти, 2021. 464 бет.
6. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз”.- Тошкент: 2016.-56б.
7. Мирзиёев Ш.М. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондиқаси бўлиши керак”.- Тошкент: “Ўзбекистон”. 2017.-104б.
8. Бурхонов У., Атамурадов Т. Давлат хариди. -Т.: “Fan va texnologiya” 2012.- 152 б.
9. Государственное казначейство. <https://mf.gov.md/ru/content>
10. Даниленко Н.И. Государственный казначейский контроль: теоретикометодологическийаспект развития. // Ж: Международный бухгалтерский учет. №33, 2014г.
11. Давлат харидлари: ижро ва назорат. <https://raqobat.gov.uz/uzb/davlat-haridlari-ijro-va-nazorat/>
12. Давлат харидлари тизимини ривожлантириш стратегияси эълон қилинди. 18.10.2023, 09:42 <https://daryo.uz/k/2023/10/18/davlat-xaridlari-tizimini-rivojlantirish-strategiyasi-elon-qilindi>
13. Курбонов М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

